

КЕРАМИКИ ГУРУМСАРАЯ: ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СУДЬБА ТРАДИЦИИ

Хакимов Акбар Абдуллаевич

*O'zR FA akademigi, O'zBA akademigi, san'atshunoslik fanlari doktori,
professor*

E-mail: akbar49@inbox.ru

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ilm-fan targ'iboti markazi
direktori, San'atshunoslik instituti Tasviriy va amaliy-bezak san'ati bo'limi mudiri.*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15348730>

Аннотация: При написании статьи особое внимание уделялось тому факту, что сегодняшняя гончарная школа Гурумсарай имеет свои собственные гончарные традиции, которые отличаются от традиций других школ. В гончарной школе Гурумсарай постоянно подчеркивались отношения между мастером и учеником, и работе мастеров придавалось большое значение.

Ключевые слова: Гурумсарай, голубая керамика, изделия, орнамент, элементы, зеркальный узор, сосуд, Фергана.

Abstract: When writing this article, special attention was paid to the fact that today's Gurumsaray Pottery school has its own pottery traditions that are different from those of other schools. In the Gurumsaray pottery school? The relationship between the masters and the students was constantly emphasized, and great importance was attached to the work of the masters.

Key words: Gurumsaray, blue ceramics, products, ornament, mirror pattern, vessel, Fergana.

Ввод: Одним из своеобразных центров ферганской школы голубой керамики является Гурумсарай – селение расположенное в Наманганской области. Именно сюда приехал Шарафиддин Юсупов в начале 1970-х годов с целью восстановить исчезающую тогдашкоровую глазурь, придающую изделиям необыкновенный сине-голубой колорит. Благодаря инициативе Ш.Юсупова на основе технологического и творческого опыта мастеров гурумсарайской керамики в середине 1970-х годов была восстановлена голубая керамика Ферганы. Более того, в творчестве самого Ш.Юсупова с

тех пор ощущается влияние гурумсарайского орнамента, элементы которого он органично включает в декор своих изделий.

(1-картина) Ш. Юсупов. Блюда со смешанными риштанскими и гурумсарайским узорами. 1975г.

При этом в центре его круглых блюд наносятся традиционные для Ришитана изображения кувшинов, плодов граната, четырехлистника и др., а орнаментальное обрамление вокруг центральной композиции включает традиционный гурумсарайский «зеркальный узор» в виде чередующихся аркообразных медальонов или каплевидных бело-голубых узоров.

(2-картина) Ш. Юсупов. Блюда со смешанными риштанскими и гурумсарайским узорами. 2005г.

Мое знакомство с мастерами Гурмсаря состоялось осенью 1984 года – более 40 лет назад. В то время в Гурумсарае работали три известных мастера – Махмуд Рахимов, Максудали Турапов и Хайитбай Хакимов. Все три мастера – представители одной керамической династии, основоположник которой – мастер-гончар Усто Куки – был, по сообщению М. Рахимова, родом из-под Ходжикента и славился как искусный гончар-табакчи. Все трое находились в достаточно близком родстве, а Хакимов Х. и Турапов М. были двоюродными

братьями. Мне повезло встретиться и поговорить с мастерами Махмудом Рахимовым и Максудали Тураповым.

Мастер Х. Хакимов

Мастер М. Рахимов

Мастер М. Турапов

(3-картина) Великие Мастера Гурумсаря 1980-е годы.

Основная часть: Роспись изделий гурумсарайских мастеров носит несколько архаический характер. Орнаментика включает небольшой круг любимых мотивов – на дне блюд средних (товок) и больших (катталаган) изображаются обычно четырехлистник, мотив кувшина (чайдиш) с растительными завитками или ветками плакучей ивы или многоугольными звездчатыми фигурами по бокам.

Каймовый орнамент содержит также небольшое количество разновидностей в виде ритмического чередования: парных лепестков V-образных и крестообразных мотивов (ислимибарг или харрожибарг), яркообразных узоров с заполнением (тарокисанги – каменная расческа) и в форме чередования округлых отростков. Не очень разнообразны и формы изделий – в основном это средние или большие плоские блюда, небольшие чаши и сосуды для воды и молока. Стиль гурумсарайской керамики выражается в устоявшихся, мало подверженных изменениям орнаментальных композициях.

Характерной особенностью гурумсарайской керамики, отличающей ее и от риштанской, а тем более от других школ региона, является принцип зеркального двойного функционирования узора. В этом случае орнамент создается при помощи эффекта вхождения друг в друга узоров разного цвета –

синий и белый орнамент попеременно играют то роль фона, то роль узора. Наиболее ранние классические образцы гурумсарайской керамики датируются 1970-ми годами – это работы мастеров Х.Сатимова, Т.Шерматова и М.Турапова.

(5-картина) Х.Сатимов. Ляган. Гурумсарай. 1972 г.

(6-картина) Т.Шерматов. Хум. Гурумсарай. 1977г.

(7-картина) М.Турапов. Ляган. Гурумсарай. 1970-е гг.

В стиле росписей гурумсарайской керамики мастеров М. Рахимова и М.Турапова нет известной рассудочности, рафинированности и изящества, характерного для художественного языка изделий риштанских мастеров (И. Камиров, А. Юлдашев, Ш. Юсупов, А. Назиров).

(8-картина) М.Турапов. Ляганы с мотивом кувшина (чайдиш). Гурумсарай. 1980-е гг.

Их манера росписи непосредственна, и орнамент очень органичен форме гурумсарайских изделий. Новации гурумсарайских мастеров выражались в основном в виде композиционного варьирования хорошо знакомых, устойчивых мотивов. А в работах середины 1980-х годов мастера Махмуда Рахимова нововведений в орнаментике практически не было.

(9-картина) М.Рахимов. Ляган с мотивом четырехлистника - чорбарг. Гурумсарай. 1980

Круг мотивов его произведений невелик: три основных типа центрических композиций на дне блюд – 1) мотив «кумгана» с веточками по бокам; 2) крестообразный крупный узор с расширяющимися в центробежном направлении концами; 3) четырехлистник «чорбарг» небольшого размера.

Большой свободой выбора орнаментальных и пластических форм отличалось творчество другого гурамсарайского гончара МаксудалиТурапова.

(10-картина) М. Турапов. Ляган с изображением кувшина – чайдиш. Гурумсарай. 1970 г.

(11-картина) М.Турапов. Ляганы с мотивом кувшина (чайдиш). Гурумсарай. 1980-е гг.

Он создавал огромные ляганы с изображением кумгана или чайдиша, а также чорбарга или звездного узора, средних размеров чаши и блюда – шокоса и товок, большие чаши с вертикальными бортиками типа бадьи с парными ушками, кувшинообразные сосуды для молока и жидкостей и другие формы бытовых изделий. С точки зрения орнаментального своеобразия и композиционных вариаций особый интерес представляют росписи крупных и плоских катталяганов. В композиции в центральном поле сменяют друг друга хорошо известные по риштанской и другим школам мотивы четырехлистника (чорбарг) и мотив кумгана.

Собственная аранжировка устойчивого мотива М.Тураповым проявилась в росписи большого лягана (катталяган) с изображением кумгана. Своеобразие интерпретации здесь заключено в живописно-мягкой манере, в использовании веточек ивы, нежно-голубых цветов и листьев. Этому способствует и облегчение массы кувшина раскраской его тулова и подставки воздушно-голубой краской.

(12-картина) М.Турапов. Шокоса - чаша. Гурумсарай. 1990-е гг.

(13-картина) М.Турапов. Ляганы с мотивом парящего кувшина (чайдиш). Гурумсарай. 1990г.

«Парящий кувшин», вызывающий чувство раскованности и необычной живописности и глубины пространственного решения традиционного мотива, что и является мерой индивидуального вклада М. Турапова в развитие коллективного опыта гурумсарайской школы.

Результаты: Сегодня в Гурумсарае работает только ученик М. Турапова – ВахобБуваев, в изделиях которого можно видеть развитие традиций гурумсарайской керамики.

(14-картина) В. Буваев. Хурма - сосуд для молока. Гурумсарай. 2005 г.

(15-картина) В.Буваев.Вазы. Гурумсарай. 2004 г.

В.Буваев окончил факультет художественной графики и прикладного искусства Наманганского Государственного Университета и ныне преподает там же, одновременно создавая керамические работы в традицияхгурумсарайской школы.

(16-картина) В.Буваев. Ляганы с мотивом четырехлистника (туртбарг).

Гурумсарай. 2022г.

Он не является потомственным мастером и изучал секреты мастерства гурумсарайской керамики у М. Турапова. Сегодня мастер Буваев работает в исключительно традиционной технологии. Излюбленными формами керамических изделий мастера являются ляганы, бадьи, дам товок, баркаши, глубокие чаши с развернутыми бортами и различная посуда для молочных продуктов – каймакдоны, хурма, кувшинчики для молока.

(17-картина) В.Буваев. Ляганы с мотивами четырехлистника (туртбарг), миндаля (бодомгуль) и решетки (четан). Гурумсарай. 2022г.

В колорите своих изделий Буваев сохраняет традиционный для гурумсарайской школы дымчатый голубовато-зеленый цвет на белом фоне. В орнаментальном оформлении своих работ мастер по традиции использует четырехлистник (чорбарг), крестообразный узор с расширяющимися в центробежном направлении концами (бутсимонбезак), разнообразные вариации мотива «петушиный гребень», многоугольные звездчатые фигуры. В изделиях В. Буваева сохраняется свойственная гурумсарайской керамике монументальность, некоторая архаичность стиля, яркость растительных мотивов. В то же время в его работах нельзя не отметить стремление мастера

к доминанте голубого цвета в общей дымчато-матовой поверхности. Цветовое решение отличается цельностью, гармоничностью и оригинальностью, которые характерны для художественной традиции школы Гурумсарая.

(18-картина) В.Буваев. Ваза и кувшины . Гурумсарай. 2022г.

Своеобразной инновацией мастера является серия высоких кувшинов или ваз, украшенных по всему тулову зеркальным гурумсарайским узором в виде каплевидных мотивов.

В целом В. Буваев следует принципам и традициям старого гурумсарайского стиля, лишь изредка внося собственные новаторские решения, и делает это очень деликатно и ненавязчиво.

Андижан нельзя назвать ведущим керамическим центром, поскольку в Ферганской долине наиболее крупными центрами считались Риштан, чуть в меньшей степени Гурумсарай. Тем не менее, изделия известного андижанского мастера Мирзабахрома Абдувахабова отличает высокая технологическая культура и мастерство художественной обработки изделий.

(19-картина) Андижанский мастер Мирзабахром Абдувахабов. Андижан. 2012 г.

Орнаментальные композиции М. Абдуваххабова близки декору гурумсарайских мастеров. Они отличаются крупным монументальным характером, а также частым использованием приема зеркального узора как в желтых по колориту, так и в бело-голубых или сине-белых по колориту изделиях.

(20-картина) М. Абдувахабов. Ляган с мотивом четырехлистник - чорбарг. Андижан. 1976.

(21-картина) М. Абдувахабов. Ляган с мотивом четырехлистника - чорбарг. Андижан. 1980г.

(22-картина) М. Абдувахабов. Ляган с мотивом четырехлистника - чорбарг. Андижан. 2012г.

М. Абдуваххабов родился в Андижане и является потомственным керамистом из династии, насчитывающей несколько веков. Мастер изготавливает разнообразные по формам изделия: кувшины – куза, плоские блюда – ляганы разных размеров, кашпо и небольшие цветочные вазы, вазы для фруктов и сладостей, коса и шокоса, высокие декоративные вазы для интерьеров и ландшафта.

М. Абдувахабов. Ваза для фруктов 2016 г. Андижан

В качестве основного сырья М. Абдувахабов использует местную андижанскую глину, но для ее усиления он добавляет красную глину из соседней Исфары, имеющую в своем составе железо. Но в 1970-1990-е годы он создавал изделия с использованием ишкоровой глазури, что придавало им традиционный для ферганской керамики сине-голубой колорит. Иногда при добавлении кобальта цветовая гамма его изделий приобретала синий оттенок.

Из-за трудностей в изготовлении ишкоровой глазури мастер в качестве глазури использует свинцовую поливу, отчего колорит большинства его изделий имеет желтоватый цвет.

(23-картина) М. Абдувахабов. Зеркальный узор на желтом блюде. Андижан. 1990 г.

(24-картина) М. Абдувахабов. Зеркальный узор на желтом блюде. Андижан.. Андижан. 2005.

Узор мастер наносит с помощью кисти – калями. Для нанесения узоров на поверхность неполивных изделий он использует острый наконечник палочки, а также делает штампованные узоры. В орнаментике использует традиционные узоры. Среди них наиболее часто употребляемый мастером в различных вариациях четырехлепестковый узор – туртгуль или чорбарг. Широко М. Абдуваххабов использует узор в виде восьми и шестилепестковых розеток. В отличие от риштанских мастеров М. Абдуваххабов редко использует мотив миндаля – бодом гуль у него встречается реже и не является центральным или ведущим мотивом.

В целом М. Абдуваххабов остался верен своим главным технологическим и художественным принципам, в основе которых лежит орнаментика и приемы гурумсарайской керамики, но вносит и собственные решения. Узоры М. Абдуваххабова отличаются большей детализацией, чем стиль гурумсарайской керамики, но менее дробны, чем орнамент рафинированной риштанской керамики.

Заключение: Известная обособленность Гурумсарая от других центров ферганской керамики способствовала определенной консервации традиционно устойчивых элементов. Тем не менее и здесь имело место и творческое своеобразие гончаров, и стремление к развитию традиций, хотя и в несколько ином русле. К сожалению, сегодня многовековая традиция гурумсарайской керамики находится в кризисном положении. Поэтому очень важно обсуждение и аналитические рекомендации экспертного сообщества по сохранению и развитию этого уникального явления традиционной узбекской керамики.

Список литературы:

1. Хакимов А. А. (1988). Современное декоративное искусство республик Средней Азии (к проблеме традиций и новаторства). – Ташкент. - Издательство «Фан». - 1988.
2. Хакимов А.А. (2013). Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации. – Ташкент, 2013.
3. Хакимов А.А.(2023). Ремесла Узбекистана. - Ташкент. - Издательство «Ochun». - 2023.

4. Алиева С.Ш. (2009). Художественная поливная керамика Узбекистана IX-начала XXI в. – Ташкент. – Издательство «San`at». – 2009.